

O‘ZBEK VA NEMIS TILLARI TIZIMIDAGI ZONIMLAR VA ULARNING SEMANTIK VA LINGVOKULTUROLOGIK TASNIFI

Norkuziyeva Dildora Sheraliyevna

Samarqand davlat universiteti doktoranti

norkuziyevadildor@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va nemis tillari tizimidagi zoonimlar va ularning semantik va lingvokulturologik tasnifi keltirilgan. Shungdek zoomorfizmlar haqida tilshunos olimlarning nazariy fikrlari, uy hayvonlari nomlarining turli vaziyatda va har xil ma’noda qo‘llanilishi o‘z ifodasini topgan hamda hayvon nomlari bilan bog‘liq iboralardan namunalar keltirilib ular atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Badiiy asar, zoomorfizm, metafora, lingvistik hodisa, etnomadaniy zoomorfizmlar, yovvoyi hayvon.

Kirish. Jahon tilshunosligining so‘nggi yillardagi taraqqiyotida til va tafakkur, til va madaniyat munosabatlari doirasida zoomorfizmlarning tutgan o‘rni, ularning shaxsni obrazli tavsiflash imkoniyatlarini o‘rganish bilan bog‘liq tadqiqotlar salmoqli o‘rin egallayotganining shohidi bo‘lamiz. Zoomorfizmlarning aksiologik imkoniyatlari stilistika, matn tilshunosligi kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya singari yo‘nalishlarning asosiy tadqiq ob’ektiga aylandi. Ayniqsa, antropotsentrik paradigma yo‘nalishida zoomorfizmlar olamining lisoniy va lingvomadaniy manzarasida idrok, tafakkur, mental ong ishtirokini yoritish nihoyatda katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu yo‘nalishdagi izlanishlar ma’lum bir xalq obrazli tafakkurining o‘ziga xosligi hamda turli etnik guruhlar olami qadriyatlar manzarasidagi farqlarning ontologik mohiyati va lingvokulturologik mexanizmini aniqlashga imkon beradi.

Asosiy qism. Bugungi kunda dunyonong etakchi ilmiy markazlarida tillarni qiyoslash, chog‘ishtirish, ularning universal va unikal xususiyatlarini aniqlash negizida hayvon nomlarining umumiy va xususiy belgilari tahlil etilmoqda.

Zoomorfizmlar olamini idrok etihda, uni aks ettirishda hayvon nomi, lisoniy ong, tafakkur munosabatlarini o‘rganish, zoonim leksikasi, uning leksik tizimdagi o‘rni, fikrlash jarayoniga belgilovchi ta’siri masalalarini tadqiq etish tobora amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Lisoniy ongdagi antropomorflashish, zoomorfizmlar olami manzarasini kategoriyalashtirish, til va tafakkur munasabatlarida zoonimlarning muloqotga majoziy konnotatsiyalar taqdim etish funktsiyasiga doir izlanishlar amalga oshirilmoqda.

O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya masalalari kognitiv tilshunoslik, pragmalingvistika, psixolingvistika tushunchalariga yondashgan holda tadqiq etilmoqda. O‘zbek tilini chet tillariga tipologik qiyoslab zoomorfizmlarning lingvokulturologik xususyatlarini aniqlash, ona tilimizni jahonning eng rivojlangan tillari qatoriga chiqarish *“o‘zbek milliy mumtoz va zamonaviy adabiyoti namunalarini jahon tillariga sifatli o‘g‘irishga doir tarjimonlik maktablarini rivojlantirish, jahon adabiyotining eng sara namunalarini vosita va original tillardan o‘zbek tiliga tarjima qilish tizimini keng qo‘llab-quvvatlash”* masalalari kun tartibiga qo‘yilmoqda. Turli tizimli tillarning belgilarini qiyosiy tipologik tadqiq etish, xususan, o‘zbek va nemis tillaridagi zoomorfizmlar ma’nolarini kognitiv-kulturologik tahlil qilish asosida madaniy-milliy etalonlar, stereotiplar bilan bog‘liq muayyan lisoniy-madaniy jamoaga xos mentalitetni aks ettiruvchi nemis va o‘zbek xalqlarining qadriyatlar manzarasini tizimlashtirish masalalari dolzarb sanaladi.

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Lingvokulturologiya sohasida yaratilgan ishlarda hayvon nomlarining asl va majoziy ma’nolari muammosiga oid ko‘plab qimmatli fikrlar bayon etilgan. Shu o‘rinda, H. Hülzer, D. Dobrovol’skij, E. Piirainen, A. Paululat, R. Bisschops, K. **Bochmann**, I.S. Gilhus, H.Ch. Hart, V.A. Buldakov, **O.I. Glazunova**, **D.X. Bazarova**, **N.A. Nishanova** va boshqalarning ishlarini alohida qayd etish kerak.

Xorijiy ilm muassasalarida eng katta e’tibor zoonimlarning til tizimidagi va nutqiy aktlardagi tasnifiy belgilarini ajratish va struktur-derivatsiyon hamda Shu jumladan, zoonimlarni chog‘ishtirma usilda tahlil qilish an’anasi shakllanmoqda. Qadim zamonlardan beri odamlar va hayvonlar bir-biri bilan yaqin aloqada bo‘lib

kelgan, chunki hayvonlar sayyoramizdagi ko‘plab xalqlarning hayotida doimo muhim rol o‘ynagan. Qadim zamonlardan beri hayvonlar insonga butun umri davomida hamroh bo‘lgan. Shuning uchun zoonimlar dunyoning barcha tillarida keng tarqalgan va lug‘atda faol qo‘llaniladi.

Hayvonlarning nomlari xalqlarning tarixi, etnografiyasi va tafakkuri bilan bog‘liq, modomiki hayvonot olami va uning inson ongida idrok etilishi har qanday milliy til olamining lingvistik manzarasini keltirib chiqaradigan omillar bo‘lar ekan, zoonimlarning semantik guruhlar ham muayyan xalq olami lisoniy manzarasining tarkibiy qismlaridan birini tashkil etadi. Boz ustiga, ko‘p xalqlarga xos bo‘lgan, jon va ruhlarning mavjudligiga, butun tabiatning jonlanishiga ishonishga asoslangan qadimiy tafakkur shakli, asosan, tilning zoonimik fondida o‘z ifodasini topadi.

Zoonim ma'nosiga ega bo‘lgan otlarning leksik-semantik guruhi nominativ va kommunikativ nuqtai nazardan eng muhimlaridan biridir. Ushbu tematik guruhning nominativ ahamiyati uning elementlari o‘zbek va nemis tillari sohiblari olami manzarasi sifatida xizmat qiladigan kontseptual makonning juda muhim qismini ajratishi va nomlashi bilan belgilanadi. rasmi bo‘lib xizmat qiladigan kontseptual makonning juda muhim qismini ajratishi va nomlashi bilan belgilanadi. Zoonimlar guruhining kommunikativ ahamiyati uning elementlari aqliy tuzilmalarni og‘zaki amalga oshirish imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishi bilan belgilanadi, ularni niyatlar yoki semantik maqsadlar deb atash qabul qilingan.

Zoonimik leksikatning har tomonlama, ko‘p qirrali tahlili bizga leksik birliklarning tarkibiga kiradigan ularning xilma-xilligi va tarixiy o‘ziga xosligi bilan ajralib turadigan ettita tematik guruhini aniqlashga imkon berdi: 1) sutemizuvchilar; 2) qushlar; 3) hasharotlar; 4) baliq va dengizda yashovchi hayvonlar; 5) sudralib yuruvchilar; 6) ham suvda, ham quruqlikda yashovchi hayvonlar; 7) kemiruvchilar.

Tadqiqotning ushbu bobida o‘zbek va nemis tillari leksikografik manbalarida qayd etilgan zoonim va zoomorfizmlarning semantik va lingvomadaniy tabiati bilan bog‘liq masalalar to‘rt yo‘nalishda – a) zoonimning asl, birlamchi ma’nosi va uni tasniflovchi denotativ belgilarning til tizimida aks ettirilish darajasi, b) zoonim ko‘chma, ikkilamchi ma’nosi (zoomorfizm)ning shakllanishi asosida turuvchi

kognitiv formatlarning o‘rni, c) zoomorfizm vositasida shaxsni identifikatsiyalashning kognitiv asoslari, d) zoomorfizm vositasida shaxsni tavsiflashning kognitiv asoslari - qiyosiy lingvokulturologik jihatdan tahlil qilinadi. Zoonim va zoomorfizmlarga xos bo‘lgan ushbu belgilar o‘zbek va nemis tillari tizimining morfoligik, sintaksik, leksik, frazeologik va paremiyalogik sathlarida ham, matnlardagi okkazional qo‘llanishida ham, nutq registrlarida namoyon bo‘lish darajasida ham til sohiblarining milliy ongida shakllangan lingvistik va milliy-madaniy qadriyatlarga mos ravishda oz ifodasini topadi. Shuni e‘tiborga olgan holda, kuzatish predmetini chuqurroq talqin qilish maqsadida, tadqiqot ob‘ekti sifatida qiyoslanayotgan tillarning faqat leksik va frazeologik tizimiga kiritilgan zoomorfizmlar tanlab olindi.

Zoonimlarning “Sutemizuvchilar” tematik guruhida biz 162 o‘zbekcha va 77 nemischa birliklarni aniqladik. Leksemalarning sonidagi bu farq ikkita asosiy sabab orqali izohlanadi: 1) o‘zbek tilda jins kategoriyasining yo‘qligi (urg‘achi hayvonlar suppletiv usul bilan (masalan, ot↔boytol, biya) yoki analitik yo‘l bilan “urg‘achi” so‘z shakli qo‘shilishi bilan (masalan, urg‘achu+bo‘ri) hosil bo‘ladi, 2) tarixiy-geografik yoki etno-geografik omillar bilan bog‘liq bo‘lgan ayrim zoonimlarning yo‘qligi (guruh leksemalarining 4% ga yaqini). Masalan, o‘zbek tilda *izyubr* (Sharqiy Sibir bug‘isi), *yarka* (yosh, hali qo‘zilamagan qo‘y) leksemalari mavjud emas.

O‘zbek va nemis tillarining izohli lug‘atlarida qayd etilgan sutemizuvchi zoonimlar orasida xonakilashgan *sutemizuvchi uy hayvonlari*, va *sutemizuvchi yovvoyi hayvonlar* farqlanadi. Ushbu zoonimlarning ekstralingvistik belgilari to‘g‘risida milliy ongda shakllangan bilimlar fondining til tizimida aks ettirilganlik darajasini qiyosiy kulturologik jihatdan ko‘rib chiqamiz.

Zoomorfizm semantikasining antropotsentrik yo‘nalishda o‘ta murakkab va keng qamrovli hodisa sifatida namoyon bo‘lishi, o‘z navbatida, “hayvon→odam” modeli bo‘yicha amalga oshiriladigan semantik transpotsiyaning shakllanishida asosiy rol o‘ynavchi kognitiv asoslarni o‘rganishni, milliy tajriba va bilim asosida shakllanadigan zoomorfizmning identifikatsiyalovchi va tavsiflovchi funksiyalarini

tizimlashtirishni taqoza etadi. Mazkur bobning fasllarida ushbu masalalar ketma-ketlikda ko‘rib chiqiladi.

Insonni o‘rab turgan borliqdagi ob‘ektlarni bevosita va bilvosita nomlash pragmatik mo‘ljaliga ega bo‘lgan zoonimlarning zoometaforalar shaklida o‘zbek tilida namoyon bo‘ladigan xususiyatlari ham, albatda, tadqiqotchilar nazaridan chetda qolmagan. Lekin zoonimlarning zoomorfizmlar shaklidagi o‘zbek madaniyatiga xos lisoniy-madaniy jihatlari, ularning voqelanishiga zamin yaratuvchi etnokognitiv omillar qatorini belgilashga oid muammolar muhokamasi zarurati mavjudligini inkor etib bo‘lmaydi. Umuman, zoomorfizmlarning antropotsentrik vazifasini tagma‘noli ifodalash masalasi tilshunoslikda tor ko‘lamda o‘rganilgan mavzulardandir.

Xulosa. Turli tizimli tillarning belgilarini qiyosiy tipologik tadqiq etish, xususan, o‘zbek va nemis tillaridagi zoomorfizmlar ma‘nolarini kognitiv-kulturologik tahlil qilish asosida madaniy-milliy etalonlar, stereotiplar bilan bog‘liq muayyan lisoniy-madaniy jamoaga xos mentalitetni aks ettiruvchi nemis va o‘zbek xalqlarining qadriyatlar manzarasini tizimlashtirish masalalari dolzarb sanaladi.

Zoonim ma‘nosining o‘zgarishi natijasida hosil bo‘lgan zoomorf ma‘no tildan tashqari turkum bilan avtonom yoki bilvosita bog‘lanishi mumkin. Zoonim birlamchi ma‘nosida nol ekstensionalli misollar bunday nominatsiyaning juz‘iy bir holdir. Zoonominatsiya turini aniqlashda qilinayotgan til birligining umumiy tuzilishida zoonim ikkilamchi ma‘nosining mavjudligi yoki yo‘qligi muhim rol o‘ynashi tahlillar orqali aniqlanadi. Har bir xalqning frazeologiyasi o‘zining semantik va strukturaviy o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi, unda muayyan xalqqa xos bo‘lgan tevarak-atrofdagi dunyoga berilgan baholar namoyon bo‘lishi tahlillar orqali aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бахронова Д.К. Антропозооморфизмларнинг семантик ва лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида). Филол. ф. н. автореф. – 3 б.
2. Madvaliyev A va boshqalar. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. “O‘zbekiston nashriyoti”. Toshkent – 2021.

3. Ismoiliy M. Farg‘ona tong otguncha. 1995. – 476 b.
4. Латипов О. Анализ семантической структуры тематического пространства домашние животные в разносистемных языках (а материале русского узбекского и таджикского языков) Автореф. дис... к. филол. наук. – 3 с.
5. Norkuziyeva D.Sh. Zoomorfizmlarning etnolingvomadaniy xususiyatlari. Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi. 327-331 b.
6. Jumanazarova G.Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li dostonlari tilining lingvopoetikasi (leksik-semantik, lingvostilistik va lingvostatistik tahlil). – Toshkent, 2012. – B.15-16
7. Зарипов Б. Зоонимларнинг бадий саънат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навои асарлари асосида). Филол. ф. н. автореф. – 3 б.
8. Marufova Z. O‘zbek mumtoz she’riyatida zoonimlar vositasida go‘zallik ifodalash. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Scientific journal. 309 b.
9. Norkuziyeva D.Sh. Badiiy adabiyotda zoomorfizmlarni qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. - Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. – 147- 149 b.
10. Norkuziyeva D.Sh. O‘zbek va nemis tilshunosligida hayvon nomlari bilan bog‘liq birliklarning qiyosiy tahlili. “Filologiyaning dolzarb muammolari va uning innovatsion yechimlari”. Xalqaro anjuman materiallari to‘plami. 2022-yil. Farg‘ona sh, 669-673 b.